
III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo
Sãociacion Latinoamericano de Sociología del Trabajo
Buenos Aires, 17 al 20 de Mayo del 2000

**REPRESENTAÇÕES COLETIVAS, CONSENSO E SISTEMAS PRODUTIVOS:
A HEGEMONIA DO MERCADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE
GESTÃO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Antônia COLBARI

Departamento de Ciências Sociais/ Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Espírito Santo
Av. Fernando Ferrari s/n; Vitória - ES - Brasil
colbari@npd.ufes.br

Eduardo DAVEL

École des Hautes études commerciales de Montréal/Canada
Télé-université, Université du Québec/Canada; CNPq/Brasil
3505, rue Sainte Famille, app. 608 Montréal (Québec) H2X 2L3 Canada
Phone (514) 849-7509 Fax (514) 849-7587
eduardo.davel@hec.ca

Glícia dos SANTOS

Doutoranda em Sociologia, Unicamp
glicia@ige.unicamp.br

1. Introdução

O mercado tem sido exaltado como o aspecto mais importante da vida econômica moderna no ocidente e, talvez por isso, cada vez mais a natureza da mudança dos produtos de mercado é um determinante significativo da reestruturação econômica contemporânea (Hill 1991). Tal exaltação alcança as empresas onde nitidamente o mercado é investido como o princípio de autoridade que sustenta o conjunto dos processos sociais e sua linguagem se torna hegemônica. Notoriamente, consenso e engajamento nas novas formas de organização do trabalho são legitimados pela adoção e internalização das relações de mercado, cuja racionalidade não se restringe unicamente aos objetivos de competitividade da empresa, tornando-se também o princípio que organiza as relações sociais e hierárquicas dentro da empresa como relações entre clientes (du Gay & Salaman 1992; Neuville 1999; Segrestin 1997), entre colaboradores autônomos, despojadas de vínculos afetivos, mas fundadas em interesses e contrapartidas mútuas.

As empresas, além de forjarem sua representação como um tipo de mercado interno, utilizam a imagem do mercado externo como agente impessoal e ameaçador a fim de impor e dissimular uma cultura da eficiência, da qualidade e do urgente (Aubert 1995; Aubert & DeGaulejac 1992). Nesse processo, a convicção embutida nos programas de reestruturação, ao enfatizar a necessidade de uma cultura orientada para o mercado como forma de responder aos desafios ambientais e competitivos, poderia estar facilitando a aceitação inquestionável dos princípios organizativos das relações sociais de trabalho.

Este trabalho analisa o processo de reestruturação produtiva em duas empresas brasileiras, destacando este papel fundamental do mercado como princípio legitimador das transformações ocorridas nas relações de trabalho. Além de demonstrar que a incorporação do novo paradigma produtivo não segue um percurso homogêneo, a pesquisa revela que o processo de reestruturação está sedimentado numa base coercitiva e consensual ditada pela lógica do mercado, tendo diversas implicações e desdobramentos nas relações de trabalho, nos programas de qualificação profissional e na reconfiguração das identidades sociais e das representações coletivas.

Nas empresas pesquisadas, o processo de reestruturação produtiva centrado na figura hegemônica do mercado tende a enfraquecer o *ethos* familiar presente nas relações sociais de trabalho e a re-articular um *ethos* individualista que valoriza a eficiência, a ambição, a flexibilidade, a autoconfiança e o

autocontrole. O contexto cultural dessas empresas, impregnado por referências solidárias e comunitárias vai sendo superado por outro, esvaziado emocionalmente e estruturado pelas idéias de empregabilidade e profissionalismo. Apoiando-se nessas idéias, a qualificação profissional é direcionada para a aprendizagem contínua, geradora de múltiplas competências como atributos cambiantes que acompanham as tendências do mercado interno e externo às empresas. De fato, as áreas de Recursos Humanos têm valorizado um tipo de formação fundada no desenvolvimento de competências cuja referência é o indivíduo e sua capacidade de ser empregável.

A seguir exploraremos como o mercado se constitui em um princípio de autoridade que opera mediante vários mecanismos: os funcionários como clientes internos, os fornecedores como clientes, a empresa como mercado de organizações e as exigências normativas das certificações da qualidade (certificações ISO 9000). Esses vários artifícios indicam como a lógica de mercado invade a dinâmica das empresas através de seus processos de reestruturação, interferindo nas relações sociais de trabalho. Na segunda parte, exploraremos os impactos dessas lógicas de mercado nos programas de gestão, o perfil das qualificações profissionais e as representações coletivas e identidades sociais dos trabalhadores, inspirando-se no processo de reestruturação produtiva em curso em duas empresas brasileiras.

2. O Mercado como Princípio de Autoridade e de Consenso

O processo de reestruturação produtiva vivenciado pelas empresas brasileiras, principalmente na década de 90, acentua o posicionamento do mercado como princípio de autoridade no que se refere à organização das relações de trabalho e das práticas gerenciais. A reorganização do trabalho, nesse contexto, é sustentada pelo discurso da mudança e justificada pelas pressões do ambiente competitivo local e global. Dessa forma, está sendo sedimentada uma “ cultura orientada para o mercado ” (Harris & Ogbonna 1999) fundada em duas lógicas: a que visa forjar a organização como um mercado interno e seus funcionários como clientes internos; e a que está em sincronia com as exigências de certificação impostas pelas normas do mercado externo.

O impacto da lógica do mercado nas representações e práticas gerenciais não é exclusividade dos programas recentes de mudanças organizacional. Legge (1999), ao estudar as representações dos

funcionários sob a ótica do mercado e da comunidade, destaca que o mercado inspira três tipos de representações: a de mercadoria (em termos de transações de troca, como um custo variável e minimizável); a de recurso (valor agregado e vantagem competitiva); e, finalmente, a de cliente soberano. Sem dúvida, o discurso e a prática gerencial contemporâneos têm sido dominados pelas noções de soberania do cliente externo, os funcionários como clientes internos, e as relações interfirmas como clientes organizacionais. Tais noções, aliás, são centrais nos programas de gestão mais difundidos nas organizações contemporâneas como Qualidade Total, reengenharia, sistemas de Just-in-Time, programas de mudança cultural, SAP, dentre outros.

As empresas como mercado de consumidores. A noção do cliente como chave das relações de mercado tem se tornado um traço fundamental dos processos de reorganização do trabalho (du Gay 1996; du Gay & Salaman 1992; Fuller & Smith 1991; Keat & Abercrombie 1991; Legge 1999). O valor alocado ao cliente em diversos programas de mudança organizacional tem por finalidade recriar nas empresas tipos de relacionamentos que ocorrem normalmente na interface da organização com seus clientes externos.

Por exemplo, a implementação de Programas de Qualidade Total (PQT) nas empresas é representativa desse fenômeno, pois ela se afirma em um dispositivo que veicula uma “figura polimorfa do cliente” (Gomez 1994). Sem ser exaustivo, Neuville (1999) identifica cinco mobilizações do cliente nas indústrias: (1) o cliente no lugar do qual todo funcionário deve se colocar para avaliar o trabalho realizado; (2) o cliente que se tornou patrão, pois ao comprar o produto ele remunera o trabalho; (3) as relações cliente-fornecedor, reguladas ou não por um contrato; (4) o padrão (*standard*) de qualidade que define o nível de qualidade do produto esperado pelo cliente; e finalmente, (5) os dispositivos de escuta ao consumidor que organizam o aumento de suas expectativas.

A visão polimorfa do cliente tem por finalidade renovar os modos de coordenação e governança nas empresas, freqüentemente reduzidos à autoridade hierárquica. Assim, a inserção de um prisma variado de cliente interno, além de introduzir modos de coordenação alternativos advindos da lógica de mercado (relação cliente-fornecedor, contrato) e da convenção (certificações, padrões de qualidade); favorece um enfraquecimento do modo de coordenação autoritário vigente, freqüentemente redistribuindo a razão e a legitimidade. Isso porque não é o chefe que sempre tem razão, mas o cliente. Agora todos são considerados legítimos para se posicionar como clientes.

Assim, a empresa como mercado de consumidores incorpora o artifício segundo o qual todos devem se colocar no lugar do cliente para avaliar o trabalho realizado por si próprio e pelos outros. Nesse esquema, a figura do cliente é a do consumidor final que compra ou não o produto, enfim, aquele que tem razão. A difusão deste tipo de raciocínio entre todos os funcionários, desde os operários aos escalões hierárquicos superiores, opera a transformação da empresa em mercado de consumidores.

De fato, por meio de um mecanismo sutil de projeção, os empregados se consideram como clientes e fundamentam suas ações nessa identificação. Sem dúvida, as representações do cliente como meios de proceder as reestruturações influenciam o comportamento e a atitude dos empregados (du Gay & Salaman 1992). Contrastando com os papéis passivos dos empregados no sistema fordista, eles tendem a se tornar mais ativos, empreendedores, inovadores, implementadores de mudanças, produtores (Abercrombie 1991). Segundo o discurso empresarial, os clientes internos são elaborados como atores autônomos e auto-regulados (du Gay & Salaman 1992), procurando maximizar o desfrute de sua existência através de atos de escolha personalizados em um mundo capitalista de bens e serviços.

No papel do cliente, os funcionários avaliam o trabalho de colegas afirmando um tipo de relação de subordinação em que a razão de uns prevalece sobre a de outros. Na verdade, esse tipo de transposição desenvolve nos funcionários a noção de responsabilidade individual, sobretudo naqueles da área de produção, ao mesmo tempo que ela confere à autoridade uma nova fonte de legitimidade (Neuville 1999): a razão soberana do cliente. Assim, esta representação das relações sociais internas às empresas, ao reproduzir o modelo “cliente-fornecedor”, opera uma troca das regulações e estabilidades burocráticas pelas constantes incertezas e ameaças do mercado.

Contudo, a empresa ao se comportar como um mercado de consumo, dotada do princípio de igualdade segundo uma razão considerada legítima (a do cliente), maquia a contribuição do cliente para ficar fiel à ela mesma e a seu princípio hierárquico de coordenação pela autoridade. Neuville (1999) prevê que, nas reestruturações centralizadas na figura do cliente interno, o chefe, para validar seu julgamento, mobiliza frequentemente na sua argumentação o cliente consumidor. É sempre em seu nome que ele impõe suas decisões relativas à qualidade dos produtos e ao processo de trabalho. Assim, mesmo que todos sejam clientes, que todos tenham razão, esta projeção pode ocultar as utilizações ambíguas desse mecanismo a fim de sustentar a autoridade dos superiores hierárquicos.

As empresas como mercado de empresas. Um outro desdobramento da lógica de mercado nas empresas consiste em transpor o modelo de relação fornecedor-cliente às relações inter-departamentais, inter-equipes ou inter-seções no interior da organização (du Day & Salaman 1992). Fundado em uma transação mercadológica, a relação cliente-fornecedor se torna, com a administração pela qualidade, um modelo relacional universalizante. Segundo este modelo de relações consumidor-fornecedor, departamentos se comportam como se eles fossem atores em um mercado: empregados tratam os outros como se eles fossem clientes, e clientes são tratados como se eles fossem gerentes. Este modelo tem por princípio genérico a subordinação do fornecedor ao cliente já que este tem a possibilidade de mudar aquele.

De fato, em um processo de produção recortado por diversas unidades sucessivas de trabalho, cada equipe tem por fornecedor a unidade precedente e como cliente a seguinte. Neste contexto, nenhum cliente é capaz de mudar de fornecedor nem de cliente, pois cada uma das unidades é indispensável ao processo sequencial de produção. Na análise de Neuville (1999) esta configuração corresponde paradoxalmente e economicamente a um monopólio bilateral (oferta única face a um procurador único), configuração oposta ao modelo de concorrência perfeita. Assim, a partir do momento que a ameaça de substituição do fornecedor interno perde sua credibilidade, não seria de se supor que sua subordinação ao cliente se enfraquece? A transferência de um modo de funcionamento próprio ao mercado para o contexto de produção sequencial onde cada agente é ligado a um outro, não esvaziaria a noção de cliente-fornecedor de sua eficácia?

Apesar da implementação do modelo relacional cliente-fornecedor não mudar drasticamente as práticas internas de cooperação horizontal, a administração voltada para a qualidade introduz um complemento certamente advindo do mercado: o contrato. De fato, em um sistema que prega a qualidade, o fornecedor se compromete a controlar sistematicamente certas operações. Em troca seu cliente se compromete a dar mais informações sobre os defeitos que ele constata no seu setor. Nesse contexto, nota-se que o contrato não facilita a cooperação, ele permite oficializar as situações e as responsabilidades mútuas. O contrato fornecedor-cliente não suscita uma preocupação em solucionar problemas. Ao contrário, ele indica a incapacidade dos atores em cooperar para solucionar o problema.

Empresas, Normas de Mercado e Certificações. A representação freqüente do mercado como indicador da sobrevivência da empresa, em um ambiente *hiper* competitivo, está associada à capacidade

da organização em produzir segundo os padrões vigentes no mercado. Assim, as empresas são submetidas à difusão de um novo tipo de normas internacionais, as normas de qualidade, que promovem nas organizações fórmulas padronizadas de gestão e de coordenação, assegurando maior confiança às trocas inter-industriais. Tais padrões, conhecidos como certificações ISO 9000¹, visam coordenar as operações de julgamento sobre a qualidade dos produtos e dos processos de produção. Simultaneamente normas de mercado e normas de organização, as normas ISO 9000 consistem na codificação de um conjunto de técnicas de conduta da organização industrial que, uma vez adotadas, garantirão aos clientes que tais empresas realmente dominam seu *savoir-faire* e dispõem de todos os meios e recursos para produzirem com qualidade.

As normas do tipo ISO 9000 constituem uma nova tecnologia de coordenação, supostamente adequada às condições de uma economia mundializada. Segundo Segrestin (1997), as normas ISO contribuem para a diferenciação das firmas entre si, já que elas sofrem um processo de adequação às especificidades de cada empresa. Levando em consideração esta particularidade, as normas de mercado, de gestão e de qualidade são concebidas por Segrestin (1997) como recursos ambivalentes, de forma a suscitar investimentos particulares, suscetíveis de derivações múltiplas e alternativas. Assim, longe de privar as empresas de uma certa diferenciação e adaptação ao contexto institucional, as normas ISO 9000 podem encorajar dinâmicas organizacionais tácitas e processos cognitivos de aprendizagem.

Em suma, o padrão normativo ISO constitui um dispositivo que concentra de um lado, as expectativas dos consumidores no que se refere à qualidade e, de outro, os meios pelos quais a empresa poderá satisfazê-los mediante a ajuda de uma medida racional e objetiva. Por traduzir racionalmente as exigências dos cliente, o padrão tem sempre razão; é ele que, de fato, racionaliza a razão daqueles. Por trás da convenção e de sua racionalidade se esconde uma outra figura do cliente: a da organização da qualidade. O padrão de qualidade permite avaliar racionalmente a qualidade dos produtos, mais ele permite sobretudo avaliar a atividade de produção. O padrão de qualidade aparece duplamente legitimado por sua concepção racional e seu papel de *porte-parole* dos consumidores (Segrestin 1997; Neuville 1999). Paralelamente, ele opera como um instrumento de controle interno que determina a quantidade de trabalho esperado pela qualidade do trabalho estipulada.

¹ É na ISO - International Standard Organization - que comitês técnicos constituídos de especialistas e representantes do mundo industrial criam os novos referenciais e os colocam periodicamente a dia.

3. Programas de Gestão, Qualificação e Identidades Coletivas sob a Influência do Mercado

Com o propósito de avançar na compreensão da influência do mercado nas práticas organizacionais e nas relações sociais de trabalho, efetuamos uma pesquisa de duas empresas que passaram por processo de reestruturação. Tais empresas adotaram medidas e estratégias que tornam nítido o fenômeno de interferência do mercado como princípio de autoridade e de consenso na implementação de novas formas de gestão e de novas práticas de qualificação profissional. A caracterização das empresas pesquisadas bem como seus aspectos metodológicos se encontram resumidos na tabela 1.

Tabela 1		
Casos Ilustrativos e aspectos metodológicos		
Dimensões	Empresa A	Empresa B
Setor	Alimentos	Celulose de Mercado
Número de funcionários	2.500 (em 1998)	1.972 (em dez 1998)
Metodologia	Qualitativa	Qualitativa
período	1994-1996, 1999	Período de 1995 a 2000
análise de documentos	Jornais internos da empresa, jornais do sindicato, documentos internos da empresa e do sindicato, publicações em revistas e jornais, relatórios de pesquisa, monografias.	Jornais internos da empresa, jornais do sindicato, documentos internos da empresa, publicações em revistas e jornais, relatórios de pesquisa, monografias, dissertações, teses, relatórios setoriais, etc.
Observações	4 meses de observações e participação em festas (natal, páscoa, etc.), cerimônias de implantação do PQT, formação do 5 S e programas comportamentais.	Visitas à planta, entrevistas no local e no período de trabalho dos operadores de produção
Entrevistas	34 entrevistas semi estruturadas de aproximadamente 1 ½ hora com presidente, diretores, gerentes, chefes, supervisores, operários, responsáveis de RH, funcionários aposentados.	74 entrevistas com diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, operadores.

O estudo mais minucioso dessas duas empresas indica que o mercado influencia as relações sociais de trabalho, a organização do trabalho e a qualificação profissional sob vários ângulos (Tabela 2), cujo ponto de confluência é a representação do mercado externo (clientes e concorrentes) como agente ameaçador da sobrevivência e da perenidade das empresas. Essa representação ganha expressividade na busca pelas certificações ISO e no discurso da empregabilidade. Ela se incorpora ao discurso empresarial pela representação da empresa como um mercado interno, onde a Qualidade Total, o SAP, a qualificação voltada para competências, para multifuncionalidade, para o auto-desenvolvimento são os elementos centrais, e estão todos pontuados pela cultura da urgência, do imediato, de resultados e da necessidade de mudança, adaptação e reação às mudanças ditadas pelo mercado externo.

Tabela 2		
Influências da lógica do mercado nas organizações e no trabalho		
Dimensões	Mercado interno	Mercado externo
PROGRAMAS E ESTILOS DE GESTÃO	Programa de Qualidade Total, Cinco S SAP Cultura da urgência, do imediato voltada para resultados	Certificações Mercado visto como agente ameaçador da sobrevivência e da perenidade da empresa pelos clientes e concorrentes
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Competências e auto-desenvolvimento Multifuncionalidade (rodízio de funções) Treinamento para a aceitação, adaptação, reação às mudanças	Empregabilidade

Apresentaremos e discutiremos a seguir cada uma dessas facetas do mercado externo e interno nos seus múltiplos desdobramentos nas empresas pesquisadas, detendo-nos particularmente nos seguintes aspectos: (a) os programas de gestão implantados pelas empresas estudadas, (b) a qualificação profissional e (c) as identidades coletivas.

3.1 PROGRAMAS DE GESTÃO

A análise das práticas organizacionais em voga na década de 90 evidenciam os esforços das empresas A e B para superarem o modelo paternalista — em que a matriz familiar, com suas imagens e valores, era parte integrante das estruturas organizativas e das relações entre os atores — e praticar outro tipo de gerenciamento, supostamente mais racional, orientado pelos resultados. A transformação da empresa familiar em organizações mais profissionalizadas é imperativa para a garantia de competitividade em um mercado cada vez mais globalizado. O modelo paternalista de muitos gerentes levava-os a dar aumento por mérito a todos, evitando assim a insatisfação, mas nivelando por baixo o nível de desempenho. A ética do trabalho, com ênfase na frequência, pontualidade e anos de casa, premiava os mais antigos, os exímios cumpridores de suas tarefas, aqueles voltados para a rotina do dia a dia, perfil cuja rigidez não condiz com a atual dinâmica do mercado² que exige adaptabilidade e reatividade às múltiplas demandas dos clientes.

Em ambas as empresas estudadas, a ruptura com o modelo familiar foi precedida por um momento de crise que torna a mudança imperativa, ao mesmo tempo em que debilita as resistências. A Empresa A

enfrentou momentos mais difíceis em 1992 efetuando demissões e impondo aos empregados um período de três anos sem a participação nos lucros (dispositivo existente na empresa desde 1962). Também a Empresa B iniciou um processo de reestruturação da estrutura organizacional e implementou políticas e formas de gestão a partir de 1993, quando as transformações no seu segmento de mercado provocaram a queda nos preços do produto, impondo-lhe sérios prejuízos.

A resposta inicial à crise foi, em ambos os casos, medidas de ajuste que visavam à redução de custos, e a etapa seguinte foi marcada pelo aprofundamento das transformações e pela introdução de inovações organizacionais nas empresas, mediante um projeto estruturado de mudanças e de um conjunto de programas a ele vinculado. Tais programas (ver tabela 2 em anexo) delimitam a extensão e a variedade de estratégias, mas convergem no mercado como princípio orientador e legitimador do processo de transformação de um modelo de gestão e relações sociais de trabalho de cunho familiar em direção a um outro dito profissional, adaptado às demandas dos consumidores e preparado para competir com outras empresas. Um supervisor na Empresa A exemplifica esse processo de interferência do mercado na transformação de modelos de gestão:

"Essa transformação é a própria exigência do mercado. A empresa chegou num ponto que ela não deixou de ser familiar mas está caminhando para uma modernidade, que a questão da globalização, se profissionalizando. E é uma exigência do mercado para ser competitivo. (...) mas hoje a própria exigência do mercado exige que ela mude de postura." (Supervisor, Empresa A)

A análise das modificações introduzidas nas duas empresas (tabela 2, em anexo), visando à adequação aos padrões de concorrência do mercado internacional, sugere que o padrão de relações de trabalho baseado na utilização de práticas autoritárias e paternalistas de gestão vai sendo substituído por outro em que um conjunto de políticas e ações tendem a redefinir as relações sociais e a organização do trabalho.

Nessa passagem de um modelo à outro, o mercado se impõe como princípio de autoridade, reforçando ainda mais a questão da qualidade ao sedimentar a crença de que a sobrevivência das empresas brasileiras e, por extensão, dos empregos, depende cada vez mais da capacidade da empresa e dos funcionários em interpretar as necessidades e desejos dos consumidores e externalizá-los na forma de serviços e produtos. O posicionamento do mercado como princípio organizador das relações sociais inerente aos novos programas de gestão regula a adesão ao trabalho, ao mesmo tempo que enfraquece as resistências. Os depoimentos abaixo ilustram esta legitimidade do mercado na adaptação dos

² Apostila do Treinamento, Empresa A, 1999.

empregados de diversos níveis hierárquicos aos novos programas de gestão, aos novos níveis de produtividade, de qualidade e de comprometimento:

“Uma empresa se não adotar essas medidas aí, que tá todas empresas adotando, ela praticamente vai perder mercado”. (Operador, Empresa B)

"Produtividade maior, uma qualidade melhor no trabalho. Na verdade ela tá atendendo a uma política do mercado" (Supervisor, Empresa B)

"Outro aspecto da questão da produtividade é que todo mundo quer ganhar mais, o consumidor quer pagar mais barato, as pessoas que trabalham aqui querem aumentar o salário, o acionista quer que a empresa dê mais lucro (...) só o crescimento de produtividade que vai te dar isso... Para ter isso temos que andar mais rápido do que o concorrente, temos que estar na frente. E para bater o concorrente temos que ter uma equipe de produção, de manutenção, de projetos muito boa mesmo, para ter as idéias e conseguir implantar rápido e conseguir ter um ganho" (Diretor industrial, Empresa A)

Por exemplo, o conceito de qualidade retrata nas empresas pesquisadas uma situação em que não basta fazer bem feito ou com qualidade técnica, pois antes de tudo significa satisfazer as necessidades do consumidor. O Programa de Qualidade Total (PQT), implantado na Empresa A, é uma nova filosofia para a administração que busca integrar todos os membros da organização na busca da qualidade e do cliente satisfeito, conseqüentemente aumento das vendas, das possibilidades de aumento de salários e dos lucros (Jornal da Empresa A, 1990). A submissão coletiva ao desejo de cliente e à imagem de agente externo e impessoal do mercado instala em todos o ideário da urgência, da eficiência e da qualidade, dissimulando as relações desiguais no interior das duas empresas:

“o argumento hoje é esse. Eles acham que aqui tá bom, o que eles dão tá bom. Se você não tá satisfeito vai embora...porque o mercado hoje tá assim, o mercado tá difícil, o desemprego (...) você tem o medo, quem tá trabalhando sabe disso” (Assistente de operação e dirigente sindical, Empresa B)

"O mercado que forçou tudo isso. Não tem outra alternativa" (Coordenador de Turno, Empresa B)

“ Hoje a exigência aumentou por causa do mercado externo ” (Operador de caldeira, Empresa B)

"Não é que a responsabilidade aumentou, hoje as coisas são exigidas mais porque o próprio mercado exige. Exige da empresa, exige da gente" (Coordenador de Turno, Empresa B)

"A empresa tá simplesmente sendo introduzida num processo, que já é um processo muito normal e natural pras empresas que tão envolvidas em mercados muito mais competitivos e ágeis do que o nosso. Na verdade nós tamos recebendo o impacto das mudanças até com um determinado delay" (Gerente Industrial, Empresa B)

"o mercado hoje esta muito retraído no nosso setor, entao com isso a gente sabe que a empresa não vai nos dar muitos beneficios, e ela ate reduziu algumas coisas em termos de saude...mas a gente ve que tudo isso é consequencia do mercado" (Operador, Empresa B)

De uma forma geral, em um contexto de acirrada concorrência, as empresas tendem a reagir desenvolvendo práticas cotidianas eivadas pela cultura do urgente e do imediato. Assim, incitando os

indivíduos a agirem em um ambiente onde o urgente predomina, elas transformam a ação e reação individual em um antídoto à incerteza (Aubert 1995). Não é mais a conformidade com padrões e regras tradicionalmente estabelecidas de produção que conta, mas sobretudo a ação e reação dos funcionários frente a um conjunto de eventos e atividades inesperadamente causados pelos clientes, pela concorrência, pelas novas tecnologias, enfim, pelo mercado. O sentido de urgência e a velocidade impactam a gestão dos negócios e a gestão dos seres humanos e impõem a necessidade de romper com os valores do passado e construir novos valores baseados na flexibilidade e na adaptabilidade à nova realidade do mercado global. O processo de desenvolvimento de uma cultura orientada para o mercado converge para tipos específicos de indivíduos e envolve questões de mudança cultural mais amplas (Harris & Ogbonna 1999:180).

O conjunto de mudanças em curso nas empresas pesquisadas sinaliza a construção de novas práticas e relações sociais compatíveis com as exigências do cenário empresarial contemporâneo, em que as demarcações materiais e simbólicas, que singularizavam a condição social dos diferentes atores, são dissimuladas pela racionalidade do mercado. Esta não se restringe unicamente aos objetivos de competitividade da empresa, mas torna-se também o princípio que organiza o espaço social onde as relações entre os trabalhadores (e entre eles e as chefias) são representadas como relações entre clientes, entre colaboradores autônomos, sem vínculos afetivos, mas fundada em interesses e contrapartidas mútuas.

A retórica empresarial apresenta os princípios e os valores do mercado como a principal fonte dos interesses dos diferentes atores: o consumidor em busca de um preço mais baixo; os empregados, salários mais altos; e os acionistas, lucros mais elevados. A fórmula para assegurar estas aspirações é aumentar a produtividade e maximizar a qualidade, permitindo à empresa superar as concorrentes. A perseguição contínua de melhoria dos níveis de produtividade³ e da qualidade é fundamental para a continuidade e o crescimento da empresa, assegurando o seu sucesso no mercado interno e externo.

3.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

³ Na Empresa B, a construção de uma nova cultura do trabalho inclui um programa de gestão de recursos humanos que contempla vários aspectos: políticas de carreira, remuneração, avaliação de desempenho, treinamento, promoção, recrutamento e seleção de mão-de-obra condizentes com as novas exigências de produtividade. Identificamos esta nova matriz cultural, onde somente os recursos humanos são a fonte das inovações e da capacidade competitiva das empresas, na implantação do Projeto Melhoria Contínua que tem propiciado resultados favoráveis do ponto de vista do processo inovativo e da diminuição dos custos com manutenção de equipamentos seja da empresa, seja dos fornecedores (Santos, 1999).

O processo modernizante implementado pelos novos programas de administração é acompanhado por um sistema de gestão de recursos humanos sintonizado com a dinâmica da organização do trabalho e com o processo tecnológico. As transformações tecnológicas e organizacionais que incidem no processo produtivo sob a influência do mercado têm provocado alterações nos conteúdos do trabalho, redefinindo requisitos de seletividade e de formação da mão-de-obra escorados em níveis de escolaridade mais elevados e em um novo perfil de competências. Notoriamente, as políticas de gestão de RH⁴ nas empresas A e B, guiadas pelo princípio de autoridade do mercado, tendem a implementar estratégias variadas de qualificação profissional (tabela 4 em anexo). Observamos, durante o estudo das duas empresas, que o desenvolvimento de competências, o incentivo à formação escolar, o treinamento no local de trabalho, o auto-desenvolvimento, a rotação de postos de trabalho (job rotation) e a multifuncionalidade, são articulados por objetivos de via dupla, sempre inspirados pelo mercado. De um lado, essa articulação é sustentada pela empregabilidade que permite inserção e circulação no mercado de trabalho; de outro, ela permite a aquisição de duas habilidades fundamentais ditadas pela imprevisibilidade do mercado e pela adoção de novas tecnologias de produção: adaptatividade e reatividade às mudanças.

Nosso objetivo é de recuperar como essas mudanças no conteúdo do trabalho e na divisão do trabalho redesenham as estratégias e práticas de qualificação profissional nas duas empresas estudadas.

Escolaridade. Na sociedade brasileira, em particular, em que o déficit de escolaridade da população trabalhadora é significativo, a discussão sobre qualificação profissional está densamente enlaçada com a questão do ensino formal de primeiro e segundo grau. Nas duas empresas pesquisadas, apesar de diferenças marcantes quanto ao perfil de escolaridade de sua força de trabalho, ambas estariam muito distantes do padrão escolar do trabalhador brasileiro (tabela 5).

Tabela 5		
Escolaridade em 1998 (%)		
	Empresa A	Empresa B
Analfabetos	0.00	0.00
1º Grau Incompleto	33.93	7.95

⁴ Vale ressaltar que as duas empresas pesquisadas — apesar de adotarem uma política de salários considerada avançada frente ao mercado regional, nacional e setorial e de assumirem um discurso favorável à remuneração flexível —, ainda implementam formas tradicionais de remuneração da força-de-trabalho que privilegiam a estrutura hierárquica e os cargos funcionais, em evidente descompasso com as recentes inovações organizacionais. Observa-se também que a relação entre salários e competências permanece mediada pelo sistema educativo e pelo mercado de trabalho. Em suma, ainda não se praticam formas de remuneração da mão-de-obra que contemplem o reconhecimento de competências, a avaliação de produtividade e a premiação por desempenho individual e/ou de equipes, dispositivos tão exaltados no discurso modernizante.

1° Grau Completo	1.49	6.36
2° Grau Incompleto	15.22	3.61
2° Grau Completo	46.44	61.13
Superior Incompleto	2.06	6.07
Superior Completo	0.85	13.01
Pós-Graduação	0.00	1.88
Fonte: Elaboração a partir dos dados fornecidos pelas empresas.		

A Empresa A, tem investido de maneira sistemática e impositiva na elevação da escolaridade de seus empregados. Entre outras medidas, recomenda a contratação preferencial de pessoas com primeiro grau completo e implementa uma série de medidas visando ao aumento da escolaridade e do nível cultural dos trabalhadores: pressiona o segmento dos operadores à formação de 2º grau; propicia condições para que os funcionários retornem aos estudos, (como a troca de escala para facilitar a frequência das escolas); implementa ações que estimulam o hábito da leitura e da frequência aos cinemas.

Na Empresa B, entre do pessoal de operação sempre predominou a escolaridade de 2º grau (nível médio tradicionalmente exigido pelas indústrias de processo), sendo que nos últimos anos verificou-se a tendência de sua elevação para o 3º grau. Em alguns casos, o curso superior já é critério de admissão ao quadro efetivo da empresa. Em setores em que a escolaridade era baixa, esta tendência está sendo revertida em decorrência do incentivo ao auto-desenvolvimento, da difusão de programas supletivos e de outras formas de facilitar a elevação da escolaridade dos trabalhadores.

Ainda que a escolaridade mais elevada e o diploma não sejam definitivos para admissão ou permanência na empresa e nem garantam a valorização profissional, eles atestam “a familiaridade mínima do trabalhador com um determinado tipo de saber e a incorporação de uma visão de mundo, de um padrão cultural que potencializa a capacidade de aprender e possibilita ao indivíduo absorver e ser agente de mudanças” (Carrion, 1997; Garay, 1997; Santos, 1999). A escolaridade e a política de treinamento profissional não podem ser subestimadas enquanto ferramentas para enraizar os valores do mercado nos novos funcionários, reforçando a base valorativa da empresa.

Multifuncionalidade e Auto-desenvolvimento. A multifuncionalidade e o auto-desenvolvimento constituem peças relevantes no desenho das competências, ao mesmo tempo em que reportam à questão da qualificação profissional no interior de um modelo de gestão de recursos humanos

pontuado pelo imperativo da adaptabilidade e da reatividade à mudança. A multifuncionalidade e o auto-desenvolvimento apresentam-se como qualidades do trabalhador, mas sobretudo como mecanismos que permitem aperfeiçoar conhecimentos e ampliar a empregabilidade.

Diante de uma realidade em que o conhecimento é o principal trunfo para a sobrevivência em mundo competitivo, a elevação da escolaridade não é suficiente para manter a capacitação profissional dos indivíduos adequada à atuação em contextos em que a inovação tecnológica é constante, o mercado é dinâmico, impondo às organizações o desafio da flexibilidade e do aprimoramento da capacidade adaptativa. O auto-desenvolvimento é ressaltado, no discurso gerencial, como um mecanismo permanente de atualização do saber, em que cabe ao indivíduo a responsabilidade pela aprendizagem contínua que lhe assegure informação e qualificação com vistas a acompanhar as mudanças no processo de trabalho e a entender melhor as transformações que ocorrem no mercado e na sociedade em geral.

A multifuncionalidade e o auto-desenvolvimento são modalidades de crescimento profissional processadas por meio do *job rotation* (rodízio de funções entre operadores) e mediante o treinamento *on the job* (modalidade de treinamento essencialmente operacional realizado no próprio posto de trabalho). A prática sistemática do treinamento continua sendo uma via privilegiada de obtenção de novas “qualificações” que sustentam as habilidades cognitivas, técnicas ou comportamentais. Isto pode ser comprovado pelo investimento das empresas pesquisadas na formação escolar e nos cursos de treinamento profissional.

Na Empresa B, os trabalhadores têm sido estimulados a aprender especialidades de outros operadores, independente de serem elas de natureza ou de grau de complexidade similar ou distinto em relação às rotinas habituais. Estimula-se também a operacionalização de conhecimentos e habilidades relativas às várias modalidades de manutenção, além de habilidades complementares ligadas ao meio-ambiente, à qualidade, e à segurança (Santos, 1999). Nos últimos cinco anos, esta empresa realizou investimentos elevados em treinamento⁵ priorizando as áreas onde ocorreram a introdução de novas tecnologias e inovações organizacionais. Atualmente, a preferência da empresa é pela modalidade *on the job training* que substituiu os programas anteriormente realizados em sala de aula, o que se justifica por

⁵ Segundo Santos (1999), dependendo da modalidade e da clientela atingida, os treinamentos podem ser internos (em sala de aula ou no local de trabalho – *on the job training*); *in company* (programa de treinamento ministrado por entidades e/ou instituições externas dentro do espaço físico da empresa); ou externos (ministrado por fabricantes de máquinas e equipamentos fora das dependências da empresa e/ou do Estado do Espírito Santo).

ser um treinamento ministrado em menor tempo e com custos inferiores, além de ser mais eficiente: é mais dirigido, mais centrado no auto-desenvolvimento, pressupondo que o trabalhador já possua o conhecimento mais genérico ou procure adquiri-lo por meio da leitura e da pesquisa.

Outras estratégias que complementam o auto-desenvolvimento, mais utilizadas na Empresa A, são os treinamentos visando a orientar e aconselhar o empregado na situação real de trabalho. Eles têm como propósito eliminar obstáculos concretos ou identificar problemas pessoais do funcionário que impedem o desempenho profissional adequado. Orientar e aconselhar são formas de facilitar ao funcionário atingir altos níveis de desempenho mantendo uma relação eficiente de trabalho com os gerentes e demais colegas.

Formação para a mudança: adaptabilidade e reatividade à imprevisibilidade do mercado. Constatamos que artefatos culturais intrínsecos à organização podem facilitar ou dificultar a introdução de novas ferramentas gerenciais que exigem uma certa adaptabilidade e reatividade dos funcionários aos eventos imprevisíveis do mercado e das novas tecnologias. Na empresa A, em que as imagens de fábrica limpa, fábrica organizada já eram cultivadas no passado, independente do domínio de uma técnica específica, a recepção do *cinco Sensos (5 S)* foi facilitada. Durante o treinamento para o *5 S*, reitera-se a idéia de que a qualidade é uma questão de sobrevivência, que exige combate ao desperdício, inovação tecnológica, enxugamento da estrutura administrativa, maior participação do funcionário nas sugestões.

Da mesma forma, o "trabalho arduo" e o "espírito de luta" — como valores morais que marcaram a cultura tradicional da empresa A — são retomados durante a implantação da qualidade total como indispensáveis para o triunfo no mercado. O mercado pontua gradativamente os processos formativos não apenas para a implantação na referida empresa, mas sobretudo da qualidade total. Se, tradicionalmente, o foco em desenvolvimento nesta empresa era muito personalizado, pessoal e individualizado, atualmente, a formação em nível operacional está centrada na polivalência e na capacitação para o mercado. Nota-se que não se trata de uma formação específica para trabalhar na empresa, mas sobretudo para o mercado. A propósito, a Empresa A é um caso exemplar de como as organizações investem em uma nova construção cultural, cujo epicentro é a supremacia do mercado na estruturação das relações sociais e da vontade dos atores. Nas práticas e no discurso voltados para a mudança e a empregabilidade, a lógica do mercado pontua os processos formativos do trabalhador

respaldados pela idéia de empregabilidade que visa posicionar os indivíduos na configuração atual do mercado de trabalho.

Nesta retórica encontra-se uma concepção de formação do trabalhador em sintonia com um ambiente de mudanças velozes e altamente competitivo. Acredita-se que a realidade atual estaria impondo às empresas um novo modelo de gestão em que os recursos humanos devem ser alocados, dimensionados e adaptados aos desafios da produtividade e da competitividade, onde prevalece quem faz mais e melhor com o menor custo possível.⁶

Neste contexto de busca de vantagens competitivas, em situações mutantes, é cada vez mais importante também a presença de líderes reativos, flexíveis e transformadores. A Empresa A, em 1998 e em 1999, investiu em formação para desenvolver habilidades gerenciais focalizando a “gestão de mudanças em ambientes competitivos”. Nesta formação, as temáticas abordadas (as necessidades da mudança, impacto da economia global nas empresas brasileiras, ciclo de vida das organizações, empregabilidade e o homem como referencial da competitividade) sugerem que a organização moderna, mais do que capacitar profissionalmente um indivíduo, deve treiná-lo para o processo contínuo de mudança.

Neste treinamento, os funcionários-líderes são levados a diferenciar as necessidades competitivas (como as organizações podem sobreviver no mercado) das vantagens competitivas (a busca constante da perenidade do negócio), pois prega-se que "ser competitivo é ter qualidade melhor e ser mais ágil do que seus concorrentes, e isso traz um grande desafio para nossos líderes empresariais".⁷ O treinamento para capacitar "líderes transformadores" sedimenta, de um lado, a qualidade, a produtividade e o serviço ao cliente como necessidades competitivas necessárias à sobrevivência das empresas e dos indivíduos no mercado; de outro lado, a velocidade, as estruturas organizacionais enxutas e a redução de custos são dissimulados como vantagens competitivas que permitem a perenidade da empresa.

Um dos pontos mais destacados no processo de formação nas duas empresas é o treinamento comportamental, em que se destaca a sensibilização para a mudança: comprometimento e motivação em relação às novas formas de trabalhar, flexibilidade e receptividade frente ao novo e empenho para

⁶ Apostila do Treinamento, Empresa A, 1999.

⁷ Apostila do treinamento, Empresa A, 1999.

que os objetivos da empresa sejam alcançados. Acompanhar as novas demandas impostas pelo mercado requer quebra de paradigmas o que inclui mudanças na velocidade, maior flexibilidade e adaptabilidade e melhor qualidade nos processos produtivos.

Competências e mudança: a incursão do mercado pela empregabilidade. O rol das competências no discurso empresarial é amplo, ainda que a ênfase esteja na capacidade de mudança e de comprometimento com a organização, visando ao enfrentamento dos desafios impostos pelo mercado. Tais competências estão distantes de uma concepção “essencialista” que tende a associá-las às “qualidades” intrínsecas ao trabalho. Ao invés disto elas se reportam às qualidades intrínsecas ao trabalhador — incluindo a reação e a adaptação — que podem ser exploradas no sentido de maximizar a eficiência e a qualidade nos processos produtivos.

No caso da Empresa B, o elenco de competências exigidas no âmbito operacional é tão extenso quanto aquele demandado no nível de gestão⁸. Segundo Santos (1999), a Empresa B enfatiza um perfil de qualificação em que se destacam as seguintes habilidades cognitivas e técnicas (tabela 6 em anexo): (a) a percepção global do processo, a análise e solução de problemas, a capacidade de leitura; (b) interpretação de manuais, de gráficos e de séries históricas em linguagem digital; (c) o raciocínio lógico e conceitual, a capacidade de interpretar e de tomar decisões baseadas em informações complexas; (d) a aptidão para aprender através do auto-desenvolvimento e desenvolver múltiplas funções; (e) além de domínio de conhecimentos gerais, entre os quais, inglês técnico e informática.

Associam-se a estas, as qualidades comportamentais e atributos como assertividade, auto-confiança, auto-controle, criatividade, iniciativa, orientação para a organização, capacidade de planejar, foco no cliente, comunicação, sensibilidade interpessoal, capacidade para influenciar os outros (liderança), capacidade para trabalhar em grupo e produzir resultados coletivos e/ou individuais; e mais: comprometimento com os valores da empresa no lugar da antiguidade, do tempo de “casa” (Santos, 1999). Este apelo às atitudes de comunicação, cooperação, de abertura ao ambiente interno e externo, adesão às metas econômicas da empresa, em parte, decorre do efeito integrador das novas tecnologias que torna o trabalho cada vez mais resultante de uma *démarche* coletiva (Bernier, 1999), relacional (Zarifian & Veltz 1993) e comunicacional (Zarifian 1996).

⁸ Isto pode ser explicado por se tratar de uma empresa do setor químico (indústria de processo contínuo) onde tradicionalmente, as qualificações demandadas já eram superiores em relação a média do setor industrial.

Na empresa A, as competências exigidas (tabela 7 em anexo) em nível operacional são mais restritas: abertura a mudanças, raciocínio sistêmico, capacidade de negociação, auto-desenvolvimento e disciplina. No âmbito da gestão além delas, acrescenta-se um elenco de habilidades de comunicação, de inovação e de assumir compromissos com os propósitos da empresa, entre outras.

Em ambas as empresas, tanto no nível de operação quanto no de gestão, é notório a importância atribuída à capacidade de mudança dos funcionários por intermédio de um conjunto de habilidades fundamentais para o enfrentamento de novas situações e acontecimentos, entre elas: o raciocínio lógico, a criatividade, a iniciativa, a realização e a liderança de mudanças. Neste novo desenho de competências voltadas para a mudança, a ênfase no comprometimento e no partilhamento dos valores e das atitudes cultivadas pelas empresas ganha novos significados. Além de ser eficiente na sua rotina operacional e na colaboração com o exercício de outras atividades não rotineiras, o trabalhador comprometido com a empresa deve estar envolvido com as mudanças a ela impostas pelo mercado e engajar-se na busca por inovações e por melhorias que agreguem valor ao resultado da organização (Carrion,1997; Santos, 1999)

Frente ao dinamismo do mercado, um elemento importante no treinamento para mudanças na Empresa A é o desafio da empregabilidade, definida pelos instrutores como aquisição das competências que são demandadas pelas empresas, somadas com as potencialidades para agregar novas competências que atendam as demandas futuras do mercado.⁹ Na Empresa B, a influência do mercado na qualificação profissional expressa pelo discurso da empregabilidade aparece na opinião de vários funcionários:

"Eu na verdade estou me preparando a romper o compromisso com a Aracruz todos os dias. (...) Do ponto de vista racional há uma preparação no sentido que isso é uma regra de mercado, uma regra válida. (...) as empresas têm que ter uma determinada capacidade de romper com as coisas sob pena de não sobreviverem. (...)Eu não posso ficar exigindo que a empresa tenha atitudes que o próprio mercado não dá mais a condição dela ter, e que em última análise, eu sou o causador disso. Porque todas as vezes que eu vou ao supermercado e que eu vou consumir, eu quero um produto mais barato, eu estou induzindo à concorrência e eu tô exigindo uma série de coisas" (Gerente Industrial, Empresa B)

"O funcionário fica mais disponível pro mercado. Se ele sair da (Empresa), ele pode trabalhar em algumas outras indústrias pelo próprio conhecimento que ele tem. Isso é do interesse da Empresa, ter um funcionário flexível; e pro próprio funcionário também que o dia em que ele sair da Aracruz ele pode trabalhar em outras empresas" (Gerente de Recuperação e Utilidades, Empresa B)

No caso da Empresa A, a empregabilidade exige certas atitudes. Para ser aceito em outras empresas é necessário: ter iniciativa; manter-se atualizado; demonstrar o que sabe fazer; gostar de aprender e

⁹ Apostila do treinamento, Empresa A, 1999..

buscar o auto-desenvolvimento, ter ética e bons princípios; ser bom companheiro; ser comunicativo; gostar de desafio e de correr riscos; amar a vida; superar a acomodação e enfrentar os desafios com prazer de estar aprendendo; ter auto-estima; ser corajoso e criativo; ter disposição para canalizar tempo e energia para novas conquistas; aprender a lidar com o novo e saber descartar as coisas antigas.

Não obstante a ênfase na ruptura com modelos arcaicos e a redefinição das competências, os processos formativos ainda reproduzem os dois eixos estruturadores do modelo de qualificação vigente nas últimas décadas — a formação sistemática e a experiência profissional¹⁰. Nesta redefinição do processo formativo é possível visualizar um novo modelo de profissionalização pelas competências, baseado na polivalência e em novos saberes (Dubar, 1998).

No seu sentido tradicional, as competências referem-se às capacidades que o indivíduo deve possuir para ocupar determinado emprego ou posto de trabalho. Portanto, o ponto de partida não são as competências do indivíduo, mas aquelas que os organizadores do trabalho acoplaram ao posto de trabalho, o que lhes define uma estrutura consistente, mais rígida. Ou seja, dada uma seqüência lógica de tarefas infere-se as capacidades físicas, os conhecimentos técnicos que o ocupante do posto deve ter, bem como as posturas comportamentais, disciplinares ou de ação que deve assumir. Neste sentido, a qualificação adquire um caráter mais objetivo, estável e universal, tornando-se mais independente das características particulares e da subjetividade das pessoas.¹¹

Se este ainda é o modelo predominante nas empresas pesquisadas, as modificações recentes no processo produtivo e o novo desenho das funções, gradativamente, vão incorporando elementos como autonomia, responsabilidade e um conjunto de atributos de ordem psicológica que definem o perfil do trabalhador ideal para a empresa. A constituição do novo modelo de competências tenderia a substituir o clássico modelo de qualificação profissional consagrado na vigência do padrão taylorista/fordista de organização do trabalho (Zarifian 1999).

O estudo destas duas empresas constatou um discurso empresarial que opera com um conceito de competência vago, impreciso, onde pode ser encaixado um elenco de atribuições técnicas,

¹⁰ Na década de 70, o debate acadêmico, em particular no interior da Sociologia do Trabalho desenvolvida na França, já apontava a tendência de requalificação do trabalho, colocando em xeque teses célebres que afirmavam a inevitável degradação do trabalho provocada pelo desenvolvimento tecnológica e pelo modelo taylorista/fordista de organização do trabalho (Dubar, 1998). Na década de 80 autores como Kern e Schumann (1990) constataram que a divisão do trabalho não se acentuava no modelo de produção em voga, pelo contrário os postos de trabalho se alargavam, repondo a necessidade da competência dos trabalhadores.

¹¹ Concebida como uma construção social, a qualificação incluía o seu reconhecimento pelas práticas de gestão e era legitimada como parâmetro para a classificação das profissões, para a formação profissional, as promoções e a remuneração. (Naville, 1956 apud Bernier, 1999; e Dubar, 1998).

comportamentais e morais, que assegurem produtividade e qualidade, mas antes de tudo, que sejam flexíveis, adaptáveis aos desígnios do mercado que afetam a empresa. Nesses termos, o modelo de competências vigente poderia estar reproduzindo, parcialmente, uma das marcas do modelo clássico de qualificação. Não se tratando apenas de uma derivação da divisão do trabalho, associada tradicionalmente às mudanças técnicas e organizativas no processo produtivo que redefinem o mercado de trabalho. As políticas atuais de qualificação considerariam então as estratégias dos atores na constituição das competências, articulando, em maior ou menor grau, diferentes níveis da realidade social (Bernier 1999:56): o educativo (sistema de formação e qualificação), o organizacional (sistema de trabalho, modelos de hierarquia e de gerência) e o industrial (sistema de relações profissionais, de conflito e negociação entre os atores sociais).

Nas empresas A e B, a qualificação profissional voltada para a utilização de competências não enfatiza somente a formação escolar (princípio de transferência de conhecimentos e de comportamentos) e a experiência adquirida (aquisição de conhecimentos no exercício do trabalho) baseados em uma perspectiva de carreira estável. Ao contrário, com a crise do posto de trabalho e a valorização do trabalho em equipe, o trabalhador não é mais confinado às tarefas simples e rotineiras e se depara com aumento da velocidade de execução das tarefas mais complexas e com situações imprevistas, surpreendentes, estranhas às prescrições rotineiras. Tanto o alargamento do conteúdo abstrato do trabalho quanto o aumento da velocidade e do caráter de imprevisão exigem a mobilização de atividades mentais múltiplas: atenção, memorização, busca de informação, capacidade de diagnóstico e resolução de problema.

Nas duas empresas pesquisadas, o aumento da complexidade do trabalho e o enfrentamento de múltiplos “acontecimentos” foram responsáveis pela valorização de uma formação voltada para competências. Assim, assumir responsabilidade frente às situações produtivas exige, muito mais a mobilização da inteligência e da subjetividade das pessoas do que somente conhecimentos profissionais. Contudo, isto não significa afirmar que o aprendizado de conhecimentos gerais e técnicos seria descartado, mas sim, que vale mais saber assimilar e mobilizar conhecimentos que permitam ao trabalhador agir de maneira autônoma e assumir responsabilidade frente a uma situação profissional imprevisível. Este tipo de intervenção no contexto produtivo, pressupõe o desenvolvimento de uma atitude de reflexividade sobre o trabalho, o que demanda além da base cognitiva do trabalhador, um

contexto social favorável à reflexão crítica que possa transcender os procedimentos cognitivos formalizados.

É mais incisivo na Empresa B do que na Empresa A, exigir do trabalhador um complexo de performances medido por indicadores de resultados. Entretanto, de uma forma geral, em ambas, os empregados enfrentam dilemas de gestão, de efetuar arbitragens complexas em torno de qualidade, prazos, variedade, inovação em tempo real, no curso real dos processos. Daí a demarcação de três grandes domínios de competências: técnicas (domínio dos processos e equipamentos), de gestão (gestão da qualidade e gestão dos fluxos) e de organização (a comunicação e a iniciativa). A delegação destas novas responsabilidades ao trabalhador não está definida somente no âmbito dos processos formativos, pois ela depende de mudanças na organização do trabalho, inclusive na distribuição de poderes (Zarifian 1999).

A preferência das empresas pesquisadas pelo treinamento no local de trabalho poderia estar reproduzindo um modelo de aprendizagem profissional que se processa na situação de confronto com situações reais ocorridas no cotidiano do trabalho. Esta forma de confrontação não reproduz “o modelo tradicional da experiência operária, pois as pessoas produzem competências confrontando-se, com o distanciamento necessário, mas em ligação direta com os eventos, com a complexidade e com a relativa novidade das situações de trabalho” (Zarifian 1999).

Neste confrontar-se com as situações reais, acionando as habilidades adquiridas e desenvolvendo novas, o indivíduo constrói a sua empregabilidade. A hegemonia do mercado remodela a formação profissional tornando-a um processo cujo foco estratégico deve estar voltado para a mudança, demandando a aprendizagem contínua, geradora de múltiplas competências, como atributos nunca fixos, sempre cambiantes, acompanhando as tendências do mercado interno e externo às empresas. O conceito de competência, cuja referência é o indivíduo, incluindo a sua competência de ser ou não empregável, substitui o conceito de qualificação que servia de referência para a classificação de profissões, demarcava os postos de trabalho e configurava as identidades profissionais e as representações coletivas.

3.3 IDENTIDADES COLETIVAS

As evidências de uma nova configuração produtiva, técnica e organizacional, nas empresas têm desdobramentos importantes no desenho dos tipos profissionais e das carreiras (Arthur & Rousseau 1996) e na redefinição das relações individuais e coletivas (Palmer & Clegg 1996; Linhart 1995). Em outras palavras, as mudanças no plano organizativo provocam a crise no posto de trabalho e introduzem novas formas de cooperação e de comunicação no interior do processo produtivo. Tais mudanças sugerem novas formas de agir em comum que redefinem a empresa enquanto espaço social e demarcam as condições para a construção de outras identidades sociais, cada vez mais dissociadas cultural e politicamente da referência de classes sociais.

Trata-se de situações inéditas em que a afirmação de uma rotina de trabalho — que inclui autonomia, responsabilidade, inovação, invenção, aprendizagem contínua, participação —, sinaliza a ruptura com rigidez organizacional do modelo fordista. Conseqüentemente, os projetos coletivos e o modelo sindical da era fordista apresentam sinais de debilidade frente à afirmação de um novo sujeito no trabalho e de novos arranjos sociais inspirados em uma espécie de “individualismo cooperativo” (Thuderoz 1995). Enquanto os sindicatos contestam a afirmação de que a rigidez contratual imposta pela normatividade das relações de trabalho em vigor é incompatível com a concorrência, com o mercado, no chão-da-fábrica, a postura das bases parece oscilar entre o engajamento entusiasmado e o engajamento resignado. A retórica envolvente das empresas é enfática quanto à sua dependência de forças exteriores como a concorrência, os fluxos financeiros, as municipalidades locais e o cenário econômico e político nacional e internacional.

A produção de consensos escorados na lógica implacável do mercado — em que o sentido de urgência e de qualidade, a insistência nas expectativas do cliente, o imperativo do contrato e a conformidade com as normas de certificação internacional demarcam o contexto da ação —, abala as demarcações morais e simbólicas derivadas das imagens familiares e comunitárias que legitimavam a atuação empresarial (Colbari 1996) e inspiravam as práticas de gestão dos recursos humanos. Por sua vez, os dispositivos participativos comportam uma sólida dimensão integrativa e estão envolvidos em duplo movimento: (a) um trabalho retórico de mobilização e trabalho ideológico de imposição; (b) uma comunicação de empresa visando a autonomia do assalariado e uma comunicação tendendo a canalizar esta autonomia (Thuderoz, 1995).

Não obstante a mobilização de grandes esforços para moldar os sujeitos de acordo com as demandas impostas por um novo contexto empresarial em que a soberania do mercado é a fonte inspiradora das estratégias de produção e de gestão, a adesão dos trabalhadores é sempre cautelosa e os consensos produzidos decorrem mais de uma postura de resignação do que de convencimento e cumplicidade. Em muitas situações esta cumplicidade é parcial, como revela a postura favorável dos trabalhadores às demandas de elevação da qualificação e a valorização do treinamento, mas nem sempre em concordância com a empresa em relação às formas utilizadas ou com os objetivos propostos¹².

Todavia, quando encarada de uma maneira geral, a resistência dos trabalhadores à crescente racionalidade do sistema produtivo é marcada pela ambigüidade. Destaca-se a positividade das novas tecnologias, das mudanças organizativas e do novo perfil de qualificação da mão de obra; valoriza-se as relações menos autoritárias com as chefias, as perspectivas de aprendizagem de conteúdos técnicos-operacionais, bem como o aprendizado social (o aprendizado da palavra, da cooperação, da confrontação de idéias). Mas, esta avaliação positiva não exclui as preocupações e os estados de angústia diante da perda de alguns referenciais do sistema de trabalho anterior, da intensificação do ritmo do trabalho e das mudanças contínuas, da cobrança de excelência e da insegurança quanto à permanência no emprego.

A empresa é valorizada como marco de progresso econômico, eficiência e como fonte do emprego, mas é sobretudo temida pelo seu poder de marginalizar, de excluir aqueles que não lhe interessam mais. Este poder da empresa dissemina o sentimento de impotência, gera o sofrimento e o medo de que todo o investimento no trabalho e a atuação profissional exemplar não assegurem nenhuma garantia de permanecer no emprego (Arthur & Rousseau 1996); a demissão é sempre uma possibilidade concreta, justificando o esforço incansável para maximizar a empregabilidade.

Neste cenário em que as empresas redefinem as estruturas produtivas e descobrem as virtudes da participação dos trabalhadores que permitem o desabrochar de potencialidades inventivas e inovadoras, a relação entre o indivíduo e coletivo assume uma configuração muito particular. De um lado, a qualificação é posicionada como construção coletiva em contextos em que são valorizados o trabalho em equipe, o rodízio de funções e modalidades participativas para resolução de problemas e tomada de

¹² Por exemplo: entre os trabalhadores da Empresa B, a avaliação da eficácia do on the job training não é tão positiva. Ainda que se reconheça que “*hoje em dia o tempo é precioso, ninguém tem tempo p’ra ficar aí treinando tanto tempo, isso custa dinheiro e vários outros fatores*”, a redução no tempo de treinamento foi muito drástica e “*seria mais saudável se a gente mantivesse um treinamento padrão*” que pouparia desperdícios e reduziria acidentes por desconhecimento dos equipamentos. (Operador de Caustificação, 26 anos, 2º grau completo, 1998).

decisões. De outro lado, pela retórica do autodesenvolvimento e da empregabilidade, ressalta-se empresa como espaços de aprendizagem, de desenvolvimento da carreira profissional, associando-a à vontade e ao esforço individual.

De fato, as empresas constituem sistemas sociais complexos que desempenham múltiplos papéis: local de produção, de iniciação, espaço pedagógico onde se forjam identidades individuais e coletivas; espaços de regulação; de vivência comunitária e de alinhamentos e confrontos de interesses e grupos diversos. Sem dúvida, os sistemas produtivos são construídos a partir de referências que são consideradas legítimas pela sociedade e recentemente, sobretudo pelo mercado (Palmer & Clegg 1996). Assim valores como confiança, ética, moral, aparentemente estranhos à lógica do mercado que embala as formas de gestão da produção, impregnam os mecanismos de coordenação entre os atores ou entre firmas.

É notório na cultura contemporânea, a reabilitação da empresa como *locus* de sociabilidade, de inovação e de aprendizagem e cenário do progresso técnico e econômico. Associada às imagens de dinamismo, sucesso, eficiência, produção de riqueza, geradora de empregos, benfeitora e patrocinadora de políticas sociais, a empresa torna-se a matriz cultural da vida social contemporânea, o modelo de instituição por excelência que molda as avaliações a respeito das demais instituições privadas e públicas.

Ilustra esta estratégia o caso da Empresa B que, nos últimos três anos, tem se preocupado em operacionalizar — seguindo uma tendência das grandes empresas internacionais — o conceito de *Responsabilidade Social* e de *Empresa Cidadã*. Na ótica da empresa, empresas-cidadãs são empresas comercialmente integradas às suas comunidades e ao meio-ambiente; e responsabilidade social é a preocupação em crescer de maneira sustentável, investindo em novas instalações, gerando empregos diretos e indiretos, utilizando ampla gama de fornecedores locais, pagando impostos; suprimindo carências mais imediatas da população¹³. Neste sentido, a empresa tem-se destacado no apoio a diversos projetos principalmente na área da educação, formação e qualificação profissional.

Valores como confiança, lealdade, qualidade e compromisso social alicerçam um discurso positivo para o mercado, ao mesmo tempo em que são utilizados como estratégias de motivação, de apelo à solidariedade e de mobilização de interesse geral e da energia coletiva. A idéia de empresa cidadã

contribui para organizar um repertório de símbolos e imagens que reforçam os mecanismos de controle social, estimulam a fidelidade, a integração e a aculturação aos valores do progresso técnico e da indústria. As estratégias empresariais inovadoras têm se tornado cada vez mais hegemônicas (Linhart 1995) articulando simultaneamente: (a) convívio com e usufruto de antigas formas de vida comunitária, assim como com as formas de pertenças produtivas desenvolvidas em torno da técnica, do produto e de sua qualidade; e (b) estimula fortes aspirações a promoções individuais. De um lado o projeto pessoal do indivíduo e sua subjetivação; de outro a capacidade e a necessidade de atuar de forma cooperativa, de criar laços, de se comunicar. O trabalho cooperativo concilia diferenciação e integração mas não promove o desenvolvimento de ligações mais fortes entre as pessoas. A competência de trabalhar em equipe incluiria uma certa indiferença em relação a quem sejam os seus demais integrantes. Isto coloca uma importante questão a ser pesquisada posteriormente: em que medida o trabalho em equipe aciona sentimentos de pertença às entidades coletivas portadoras de sentido?

Nesses termos, sem o desenvolvimento de vínculos de solidariedade, o projeto pessoal é mais importante do que vontade coletiva. O destino individual dependeria principalmente do esforço pessoal e a relação com o coletivo seria meramente instrumental. Thuderoz (1995) percebe que em situações de *individualismo cooperativo* os indivíduos estão unidos pela grande diferenciação e não pelas semelhanças.

4. Conclusões

A incursão da lógica do mercado na organização social do trabalho da empresa contemporânea introduz valores claramente identificáveis: a troca econômica, o liberalismo, o contrato, a igualdade, a justiça. Implicitamente ou explicitamente, estes valores devem substituir aqueles que presidiam tradicionalmente as empresas tais como o conflito social, a subordinação, a autoridade, o poder. Tal substituição, desdobrada durante a década de 90, impacta a lógica das empresas brasileiras que tendem a investir o mercado como um princípio de autoridade, de organização e de regulação das relações sociais de trabalho.

Neste trabalho, a ilustração de duas empresas brasileiras que passaram por processos de reestruturação produtiva sugere o estabelecimento de uma nova legitimidade para o exercício da autoridade. Consenso e engajamento nas novas formas de organização do trabalho são legitimados pela adoção e

¹³ Jornal da Empresa B, novembro de 1999.

internalização das relações de mercado. Com base no estudo dessas duas empresas, observamos que a interferência do mercado por meio de variados artifícios (os funcionários como clientes internos, os fornecedores como clientes, as exigências normativas das certificações de qualidade, as imposições da competitividade acirrada) nas relações de trabalho e na implantação de programas de gestão e de qualificação profissional, têm constituído um princípio central na organização do trabalho e na governança das empresas contemporâneas. A veiculação do mercado nas empresas tem afetado também a conduta, as representações e identidades coletivas dos empregados.

Referências Bibliográficas

- ABERCROMBIE, N (1991) "The privilege of the producer" in KEAT, R & ABERCROMBIE, N. *Enterprise Culture*. London: Routledge.
- ARTHUR, M. & ROUSSEAU, D. (1996) *The boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era*. New York: Oxford University Press.
- AUBERT, N. (1995) L'urgence comme mode de gestion et ses conséquences humaines. *Colloque international Entreprise et sociétés*. Montréal, Écoles des Hautes études commerciales.
- BERNIER, Colette (1999) "Mutations du travail et nouveau modèle de qualification/formation", *Relations Industrielles/Industrial Relations*, 54(1):??
- CARRION, R. (1997) *Trabalho e Qualificação na Indústria Petroquímica Reestruturada*. Porto Alegre: PPGA/UFRGS.
- CARRION, Rosinha. & GARAY, Ângela (1997) *Mercado de Trabalho na Indústria Petroquímica Gaúcha*. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Administração/UFRGS (mimeo).
- CARVALHO, R. Q. (1993) *Programmable automation and employment practices in Brazilian industry*. Sussex: University of Sussex (Ph.D. Thesis, Strain in development studies).
- CARVALHO, R. Q. (1994a) "Capacitação Tecnológica, Revalorização do Trabalho e Educação" em: FERRETI, C. et alii (orgs.). *Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: um debate multidisciplinar*. Petrópolis: Vozes.
- CARVALHO, R. Q. (1994b) "Capacitação Tecnológica Limitada e Uso do Trabalho na Indústria Brasileira" *São Paulo em Perspectiva*, 8(1):133-143.
- CAVESTRO, Willian (1989) "Automation, new technology and work content" in WOOD, S. (Ed.) *The Transformation of Work? Skill, Flexibility and the Labour Process*. London: Unwin Hyman.
- COLBARI, A. (1996) "Imagens familiares na culturas das organizações" em DAVEL, E. & VASCONCELLOS, J. "Recursos" *Humanos e Subjetividade*. Petrópolis: Vozes.
- COLBARI, Antônia de Lourdes.(1995) *Ética do Trabalho: a vida familiar na construção da identidade profissional*. São Paulo: Letras & Letras, Ed. da FCAA/UFES.
- COLBARI, Antônia; DAVEL, Eduardo; SANTOS, Glícia (1998) *Du modèle familial au modèle professionnel: le passé et le présent de l'entreprise brésilienne*. Montréal, XVIe. Congrès mondial de sociologie, (Comité de recherche sur la sociologie du travail).

- DAVEL, E. (1998) "Ethos Empresarial Familiar e Reestruturação produtiva-Gerencial" em DAVEL, E. & VASCONCELLOS, J. *Inovações Organizacionais e Relações de Trabalho. Ensaio sobre o Espírito Santo*. Vitória: EDUFES.
- du GAY, Peter & SALAMAN, Graeme (1992) "The Cult[ure] of the Customer" *Journal of Management Studies*, 29(5): 615-633.
- du GAY, Peter (1996) *Consumption and Identity at Work*. London: Sage Publications.
- DUBAR, Claude (1998) "A sociologia do trabalho frente à qualificação e à competência" *Educação e Sociedade*, XIX(64): 87-103.
- FULLER, L. & SMITH, V. (1991) "Consumers report: management by customers in a changing society" *Work, Employment and Society*, 5: 1-16.
- GALLIE, Duncan (1978) *In Search of New Working Class: automation and social integration within the Capitalist Enterprise* Cambridge: Cambridge University Press.
- GARAY, Ângela (1997) *Reestruturação Produtiva no Complexo Petroquímico: os desafios de mudança e o processo de requalificação dos trabalhadores*. Disponível na Internet no endereço???
- GOMEZ, P. Y. (1994) *Qualité et théorie des conventions*. Paris: Économica.
- HARRIS, L. & OGBONNA, E. (1999) "Developing a Market Oriented Culture: a Critical Evaluation" *Journal of Management Studies*, 36(2): 177-196.
- HILL, S. (1991) "How do manage a flexible firm?" *Work, Employment and Society*, 5(3): 397-416.
- HIRATA, Helena (1998) "Competências e Divisão Social do Trabalho no Contexto de Novos Paradigmas Produtivos" *Anais do Seminário Internacional Educação profissional, trabalho e competências*. Rio de Janeiro: CIET/SENAI.
- KEAT, R. & ABERCROMBIE, N. (1991) *Enterprise Culture*. London: Routledge.
- KERN, H. & SCHUMANN, M. (1990) "New Concepts of Production and the Emergence of the Systems Controller". in *Technology and The Future of Work* Goettingen: University of Goettingen Press.
- KERN, Horst & SCHUMANN, Michael (1989) *La fin de la division du travail? : la rationalisation dans la production industrielle*. Paris : MSH.
- KUTTNER, R. (1996) *Everything for sale. The Virtues and Limits of Markets*. Chicago: University of Chicago Press.
- LEGGE, K. (1999) "Representing People at Work" *Organization*, 6(2): 247-264.
- LIHART, D. (1995) "Les chemins de l'hégémonie" dans BIDET, J. & TESIÉ, J. (sous la direction de) *La crise du travail*. Paris, PUF.
- NEUVILLE, Jean-Philippe (1999) "Le marché et la convention à l'épreuve de l'organisation" *Sciences de la société*, 46: 103-117.
- O'NEILL, J. (1998) *The Market: Ethics, knowledge and politics*. London: Routledge.
- PALMER, G. & CLEGG, S. (1996) *Constituting Management: Markets, Meaning and Identities* Berlin: de Gruyter.
- PLANT, R. (1992) "Enterprise in its place: the moral limits of markets" in HEELAS, P. & MORRIS, P. *The Values of the Enterprise Culture. The Moral Debate*. London: Routledge.
- SANTOS, Glícia. (1999), *Novas Tecnologias e Formas de Gestão da Produção e do Trabalho na Indústria Capixaba de Celulose de Mercado*. (Dissertação de Mestrado) Campinas: IG/UNICAMP.

- SEGRESTIN, D. (1997) “L’entreprise à l’épreuve des normes de marché. Les paradoxes des nouveaux standards de gestion dans l’industrie” *Revue française de sociologie*, XXXVIII: 553-585.
- STROOBANTS, Marcelle (1997) “A Visibilidade das Competências” em TANGUY, L. & ROPÉ, F. (org.) *Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa*. Campinas: Papyrus.
- TANGUY, Lucie (1997) “Competências e Integração Social” em TANGUY, L. & ROPÉ, F. (org.) *Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa* Campinas: Papyrus.
- TANGUY, Lucie. (1998). "De l'évaluation des postes de travail à celle des qualités des travailleurs. Définitions et usages de la notion des compétences" dans SUPIOT, A. (sous la direction de). *Le travail en perspectives*. Paris: L.G.D.J.
- THUDEROZ, C. (1995) "Du lien social dans l'entreprise. Travail et individualisme coopératif" *Revue française de sociologie*, XXXVI: 325-354.
- ZARIFIAN, P. (1994) “A gestão da e pela competência.” *Anais do Seminário Internacional Educação Profissional, Trabalho e Competências*. Rio de Janeiro: CIET/SENAI.
- ZARIFIAN, Phillipe (1999) *El modelo de competencia y los sistemas productivos* Montevideo: Cinterfor.
- ZARIFIAN, Phillipe (1999) *Objectif Competence: pour une nouvelle logique*, Paris: Editions Liaisons.

ANEXOS

Tabela 3 -Programas de gestão		
TIPOS	Empresa A	Empresa B
Qualidade & Melhoria continua	<p>Programa de Qualidade Total (PQT). Implantado em 1994 com apoio da Fundação Cristiano Otonni, tendo como área-teste o auto-serviço. A estrutura para implantação conta com representantes de todas as diretorias da empresa (comitê gerencial), uma coordenação (comitê operacional) e um escritório central.</p> <p>O programa prevê mudanças no atendimento a clientes e consumidores. É buscado o crescimento da empresa mediante a satisfação total de seus clientes, como o crescimento de todos os seus colaboradores, melhorando continuamente seus processos.</p> <p>Importância é dada ao cliente interno - aquele que faz a operação após a nossa - e ao cliente externo - aquele que está fora da empresa.</p> <p>Implantação do programa "Cinco Sentos" (5 S). Este programa - implantado em 1995 -é o primeiro conceito aplicado do TQC visando preparar o ambiente de trabalho e o espírito das pessoas para a melhoria da qualidade. Ele ajuda a organizar o trabalho, cuidar da limpeza, evitar desperdício, acidentes.</p> <p>Programa originalmente japonês, no Brasil foi traduzido como senso de utilização, de ordenação, de limpeza, de saúde e de autodisciplina.</p>	<p>Formalização do Sistema de Qualidade em 1993. Cada unidade tem uma visão que deve se enquadrar na política de qualidade da empresa. De forma geral, a missão principal das unidades produtivas deve ser: produzir celulose ao menor custo dentro da qualidade que atenda ao mercado. As missões específicas de cada unidade devem ser definidas sempre atentando para a relação cliente x fornecedor. As áreas estabelecem um contrato entre si de acordo com os indicadores de desempenho.</p> <p>Melhoria Contínua. Introdução de esquemas participativos através de grupos envolvendo o pessoal de manutenção e produção, além de terceiros, com a finalidade de discutir problemas referentes a equipamentos e processos. São discutidas em reuniões agendadas periodicamente, as melhorias tanto com os empregados que as sugeriram tanto com o grupo de operadores da respectiva unidade produtiva e/ou com o pessoal da engenharia, consultores, fornecedores ou grupos de trabalho de especialidades técnicas diversas. Aprovada a viabilidade da proposta, os projetos são encaminhados aos órgãos decisores da empresa.</p> <p>A partir de 1997, as atividades de qualidade, meio ambiente e segurança são transferidas para todo o pessoal da fábrica.</p>
Certificações		<p>ISO 9001 em 1993 e ISO 9002 em 1995. O objetivo da certificação é homogeneizar conceitos, ordenar atividades e criar padrões e procedimentos que sejam reconhecidos e aceitos internacionalmente.</p> <p>ISO 14001 em 1999. O objetivo da certificação é homogeneizar conceitos, ordenar atividades e criar padrões e procedimentos que sejam reconhecidos e aceitos internacionalmente.</p>
SAP R/3 (System analyse and Program mentwicklung)	<p>Inicializado em 1998, este programa visa um melhor gerenciamento das informações, agilização dos processos internos tornando a empresa mais ágil, flexível e capaz de reprogramar-se rapidamente para atender às demandas do consumidor e ampliar sua participação no mercado nacional e internacional</p> <p>A implementação esta baseada em: um patrocinador (representante da Alta administração), gestores (formadores de opinião), Gerência do projeto, equipe de processo (multiplicadores de informações, conhecimento e treinamento), gerência de mudança (daráo suporte ao processo de comunicação em todos os níveis), e usuário final (todos os funcionários).</p> <p>O cronograma de implantação é dividido em 6 fases: planejamento, conceituação, prototipação, desenvolvimento, conversão e entrada em funcionamento.</p>	<p>Iniciado em 1998 este pacote integrado de sistemas aplicativos administra e integra todas as operações vitais de uma empresa desde o registro de encomendas até o produto final. Benefícios do sistema: qualidade e integridade das informações; rapidez do processamento, permitindo maior agilidade no fechamento contábil e apuração das demonstrações financeiras; a eliminação do retrabalho em algumas fases da operação das áreas que têm o sistema como ferramenta, já que o R/3 consegue fazer muitas verificações sozinho; bem como a disponibilização imediata de informações pois o sistema possui uma única base de dados.</p> <p>O SAP substituiu 15 sistemas existentes na empresa, impactando as atividades relacionadas com compras, estoques, vendas, contabilidade, controle de gastos e de projetos, contas a receber e a pagar:</p>
Reengenharia	∅	<p>Projeto iniciado em 1994 e associado a um conjunto de programas articulados no intuito de repensar os processos e as atividades da empresa, a maneira de executar o trabalho, as estruturas organizacionais, a forma de gerenciamento e avaliação de pessoas, a cultura da empresa. Foram redesenhados 8 processos básicos: 1. Suprir Madeira, 2. Produzir Celulose, 3. Comercializar Celulose, 4. Prover Tecnologia, 5. Gerenciar Recursos Humanos, 6. Gerenciar Recursos Financeiros, 7. Suprimentos e, 8. Planejar e Gerenciar a Empresa.</p>

Tabela 4		
Qualificação profissional		
TIPOS	Empresa A	Empresa B
Formação básica	Informática básica, Nucleo de ensino (1º e 2º graus), prevenção de acidentes, etc.	(a) alfabetização pela Fubrae para empregados operacionais; (b) Curso supletivo (1º e 2º graus - Telecurso)
Educação geral	Idiomas, pós-graduação, desenvolvimento de equipes, processo de fabricação de chocolates, atitude para segurança no trabalho, treinamentos para qualidade (novo perfil profissional, mercado de trabalho, empregabilidade, competências, PDCA, pareto, etc.), etc.	Idioma, curso superior, "educação ao consumidor e reorganização do orçamento familiar", reciclagem operacional, plano de controle de emergência, programa de integração, treinamento de processo, operação de SDCD, programa de desenvolvimento operacional, congresso sobre manutenção, treinamento de qualidade de vida e dependência química, curso de tecnologia de celulose e papel.
No local de trabalho (produção)	(a) para operação das máquinas e (b) reuniões relâmpago.	On the job para operadores
Para a Qualidade total e Cinco S	O treinamento dos 5 S foi o maior realizado na empresa. Em 5 semanas (56 reuniões) todos os funcionários (1.800) foram treinados pelos 25 facilitadores de diversas áreas com duração de 3 ½ horas.	ISO 14001 para todos os funcionários. Foram abordados a visao global do meio-ambiente e aspectos ambientais relacionados a atividades de cada setor.
Para o SAP	A capacitação envolve treinamentos específicos para o manuseio do SAP (inglês, técnicas de apresentação e condução de reuniões), comportamental (trabalho em equipe, liderança, sensibilização para mudanças, como lidar com o stress, o papel do educador), e técnico. Os treinamentos enfatizam o desenvolvimento de competências individuais básicas: Conhecimentos (familiaridade com o windows, visao organizacional por processos, multifuncionalidade, conhecimento inglês e espanhol), habilidades e comportamentos (objetividade, assertividade, percepção geral, visao crítica construtiva, flexibilidade, pró-atividade, credibilidade interna).	
Para nível gerencial	Gestão de mudanças (Liderando transformações em ambientes competitivos), gerência de pessoas, técnicas de apresentação, etc.	Seminário de Relações Industriais, Programa de integração gerencial, Managing People, Planejamento estratégico da unidade de produção e planejamento corporativo da empresa

Quadro 6. Perfil de Competências na Empresa B		
Nível Operacional	Nível de Gestão	Descrição do Perfil
Análise e solução de problemas		É a capacidade de compreender uma situação quebrando-a em partes menores, traçando suas implicações passo-a-passo e elaborando plano para resolvê-la. Inclui a organização das partes de um problema de uma maneira sistemática, fazendo comparações entre diferentes características ou aspectos, estabelecendo prioridades de forma racional, identificando seqüências cronológicas, relações causais ou relações condicionais (se...então).
Assertividade		Implica na intenção de fazer com que os outros percebam, entendam e aceitem sua vontade ou ponto de vista que, quando expresso verbalmente, tenha um tom firme e diretivo.
Auto-confiança	Auto-confiança	É a expressão da crença na própria habilidade de realizar eficazmente uma tarefa e de lidar com uma determinada situação, por ver a si próprio como competente e especialista.
Auto-controle	Auto-controle	É a capacidade de manter o controle sobre as próprias emoções e inibir atos indesejáveis quando provocado, face à pressão, oposição ou hostilidade de outros ou quando sujeito à uma situação de crise.
Auto-desenvolvimento		Busca conhecer mais sobre assuntos e pessoas sempre considerando pesquisas e trabalhos já realizados. É a determinação para obter informações, selecioná-las, organizá-las e sistematizá-las, visando melhorar entendimento e análise das situações. Reflete o grau de interesse e entusiasmo na realização do processo de aprendizagem e auto-desenvolvimento.
Criatividade	Criatividade	É a capacidade de raciocinar de forma conceitual e analítica, desprovida de paradigmas estruturados. Utiliza abordagens inovadoras para soluções de problemas e propostas de melhoria ou substituição.
Foco no cliente	Foco no cliente	Interesse em identificar e atender às necessidades e expectativas do cliente externo e interno. Significa conhecer a situação e o momento do cliente, bem como buscar alternativas para satisfação do mesmo.
Influência	Influência	Intenção de persuadir, convencer, influenciar ou impressionar outros com o objetivo de conseguir apoio para seus pontos-de-vista e propostas. Inclui o desejo de causar impacto específico em pessoas que têm posições contrárias para que aceitem suas idéias.
Iniciativa	Iniciativa	É a capacidade de identificar problemas, obstáculos ou oportunidades e agir em função disto. É também uma inclinação para agir proativamente, antecipando oportunidades ou dificuldades futuras. Pressupõe persistência para superar obstáculos e resistências encontradas.
Orientação para organização		Orientação para reduzir a incerteza no ambiente a sua volta. É expresso pela atuação no sentido de monitorar e conferir trabalhos ou informações insistindo na clareza das regras e responsabilidades.
Raciocínio conceitual	Raciocínio conceitual	É a capacidade de identificar padrões ou associações entre situações que não estejam obviamente relacionadas e identificar aspectos chaves ou subjacentes em situações complexas. Através de um modo de pensar indutivo que cria novas maneiras de compreensão da realidade.
Realização	Realização	Interesse contínuo em realizar trabalho com altos padrões de exigência que represente desafio e possibilidade de superação de resultados anteriores, próprios ou de outros.
Sensibilidade interpessoal	Sensibilidade interpessoal	É a demonstração da capacidade de entendimento sobre as outras pessoas. Implica em ouvir cuidadosamente e compreender os pensamentos, sentimentos e preocupações não-verbais ou parcialmente expressos. Mede complexidade e profundidade crescentes do entendimento do outro.
Trabalho em equipe	Trabalho em equipe	Disposição para trabalhar cooperativamente com outras pessoas e sentir-se parte de uma equipe. Implica também na atuação para estimular que outros também aprendam a trabalhar como time.
	Liderança de equipe	Capacidade de assumir o papel de líder de uma equipe ou grupo. Implica na atuação no sentido de direcionar responsabilidades, compartilhar informações, acessar necessidades e motivos das pessoas, disponibilizar recursos, proteger a equipe, modelar comportamentos e transmitir visão propulsora e envolvente.
	Liderança de mudanças	Capacidade de energizar e alertar grupos sobre a necessidade de realizar mudanças específicas, bem como de atuar no sentido de viabilizá-las.
	Flexibilidade	Capacidade de adaptar-se e trabalhar com eficácia dentro de uma variedade de situações e com diferentes indivíduos ou grupos. Engloba a compreensão e apreciação de perspectivas diferentes e opostas, adaptando sua abordagem na medida em que mudam os requisitos da situação e alterando ou aceitando facilmente as mudanças das características de uma organização ou trabalho.

Fonte: Empresa B, PGRH, 1997.

Quadro X

Perfil de Competências na Empresa A		
Nível Operacional	Nível de Gestão	Descrição do Perfil
Abertura a mudanças	Abertura a mudanças	Capacidade de continuamente quebrar paradigmas e buscar outras formas de ver o mundo tanto em termos da forma de fazer negócios quanto de gerenciais e de realizar atividades operacionais. É a disposição para viver em um ambiente em contínuo processo de transformação.
Raciocínio sistêmico	Raciocínio sistêmico	É a capacidade de ver o todo; é a compreensão de como as atividades e os dados se integram em um ambiente onde esteja implantado um ERP (R/3). É valorizar o desempenho do conjunto em detrimento das partes independentes.
Negociação	Negociação	É a capacidade de perceber que efeito se deseja obter e como os envolvidos vão querer atingí-lo. Envolve ser articulador e assertivo. É a habilidade de promover entendimento com pessoas, de forma a compreender e ser compreendido pelo outro, chegando a um acordo quanto a idéias, objetivos, programas de trabalho e comportamentos, manejando objeções, buscando sempre soluções que visem o equacionamento de impasses, satisfazendo sempre que possível as duas partes.
Auto-desenvolvimento	Auto-desenvolvimento	perceber a necessidade de prover conhecimentos a partir do interesse e do esforço de cada um.
Disciplina	Disciplina	Capacidade de fazer corretamente a sua parte no momento necessário, buscando a acuracidade das informações recebidas.
	Foco nos resultados	Colocar os resultados como prioridade para a execução das atividades.
	Compromisso com propósito superior	Compromisso com a missão, com o negócio no qual a organização está engajada e com a finalidade de crescimento da empresa.
	Inovação	Buscar sempre novas maneira/metodologias para melhorar o que já existe, gerando idéias e soluções originais imaginativas para os problemas e identificar oportunidades/soluções inovadoras tornando-as viáveis para o desenvolvimento do trabalho.
	Compromisso com o prazo	Cumprimento dos prazos estabelecidos e/ou assumidos.
	Liderança	Capacidade de preparar a equipe, delegar atribuições, inspirar e influenciar pessoas, manter a autoridade e ser bem aceito pelos subordinados, pares e superiores obtendo colaboração e aceitação das idéias, planos e sugestões. Responsabilidade, iniciativa para direcionar atividades individuais e de grupos e adaptação do estilo de liderança em diferentes situações, iniciando ações, assumindo responsabilidade e orientando pessoas ou grupos para a consecução de objetivos e tarefas de trabalho.
	Trabalho em equipe	Capacidade de desenvolver trabalhos em equipe, mantendo uma postura profissional, participativa e colaboradora em prol de um objetivo comum.
	Relacionamento interpessoal	Capacidade de estabelecer contatos fáceis com as pessoas e manter as conversas num clima agradável e fluente, mantendo um bom relacionamento com todas as pessoas que o cercam independentemente do nível hierárquico, profissional ou social, demonstrando respeito à individualidade, compreensão e convivência harmoniosa.
	Controle emocional	Capacidade de manter-se intelectual e emocionalmente em condições de administrar situações de conflito e tensão, preservando a harmonia do ambiente de trabalho.

Fonte: Guia de Apoio, Projeto SAP, Empresa A, 1999..